

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕПЛОДОВ НА СЕМЕНА ПРИ ЗИМНЕЙ ВЕГЕТАЦИИ

¹Батиров Х.Ф., ²Пардаев Б.А., ³Муродуллаев К.Ш.,

¹профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности СамГУ им.

Ш.Рашидова, доктор с.-х. наук;

²докторант этой же кафедры;

³студент 1У курса факультета географии и экологии СамГУ им. Ш.Рашидова;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178152>

Аннотация. В исследовании представлены особенности биолого - экологических и технологических возможностей зимующих культур, формирующие максимально возможный урожай культур зимней вегетации. Собраны материалы по почвенно-климатическим условиям региона, выявлено осеннее состояние подземной и надземной частей растений, изучена зимостойкость, степень отрастания, ранневесеннее развитие культур, установлена высокая продуктивность урожая биомассы и семян с добротными посевными их качествами.

Ключевые слова: зимующие растения, зимний период вегетации, био-экологические аспекты, сохранность, весеннее отрастание, урожайность семян;

Annotatsiya. Tadqiqotda biomassa va urug'larning maksimal mumkin bo'lgan hosilini tashkil etuvchi qishlash ekinlarining bioekologik va texnologik imkoniyatlarining xususiyatlari ko'rsatilgan. Viloyatning tuproq-iqlim sharoitiga oid materiallar to'plandi, o'simliklarning yer osti va yer usti qismlarining kuzgi holati aniqlandi, qishga chidamliligi, qayta o'sish darajasi, ekinlarning erta bahorda rivojlanishi o'rganildi, biomassaning yuqori mahsuldorligi va yaxshi ekish sifatiga ega urug' hosildorligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: qishlash o'simliklari, qishki vegetatsiya davri, bioekologik jihatlari, saqlanishi, bahorgi qayta o'sishi, urug'lik hosildorligi;

Abstract. The study presents the features of bio-ecological and technological capabilities of wintering crops that form the maximum possible yield of biomass and seeds. Materials on the soil and climatic conditions of the region were collected, the autumn state of the underground and aboveground parts of plants was identified, winter hardiness, the degree of regrowth, early spring development of crops were studied, high productivity of the biomass and seed yield with good sowing qualities was established.

Keywords: wintering plants, winter vegetation period, bio-ecological aspects, preservation, spring regrowth, seed yield.

Введение.

Известно, что демографический рост населения и сокращение на одного жителя Узбекистана орошаемых земель, неминуемо ставит в необходимость всемерного обеспечения людей круглый год продуктами питания, промышленности сырьём, а животноводства сбалансированными по белку кормами за счет возделывания культур не только в весенне-летний, но и летне-осенний, зимний периоды вегетации с целью получения 2-3 урожая в год [3, с.5-7].

Изучение и анализ литературных данных показывают, что выращивание культур в зимний период, как важнейшая отрасль сельского хозяйства, в большинстве южных стран мира имеет наибольшее значение. В настоящее время возделыванием на больших площадях и производством высокого сбора их продуктов ведущее место занимают Россия, Казахстан, а также ряд европейских и зарубежных государств [4, с.9-12].

Исследователи считают, что на основе комплекса морфофизиологических признаков зимующие культуры подразделяются на сильные, средние, слабые и не сохранявшиеся в период вегетации. Хотя критическая температура вымерзания для них составляет минус 12-14 градусов, но гибель растений происходит при наличии свободной воды, содержащейся в межклеточном пространстве, а под воздействием низких температур она превращается в лед и «разрывая» ткани растений изнутри, растения быстро погибают [5, с.4-7].

В процессе эффективной подготовки к зиме и повышения их зимостойкости растения проходят закаливание и если первая фаза проходит при температуре воздуха от +8 до +10 °С днём и - от 0 до +4 °С днём. При этом растения активно вегетируют, накапливая сахар и других веществ, а вторая же происходит при среднесуточной температуре от 0 до -5 °С и растения продолжают терять воду, а сахар и крахмал растворяясь в оставшейся воде предохраняют их от гибели. Этот период составляет в пределах 20-25 суток.

Необходимо отметить, что даже хорошо подготовленные к зиме растения не всегда могут выстоять при низких температурах, переходящих через критический порог. В этой связи двулетние культуры выращивались в так называемый в зимний период, вегетация которых завершалась весенн-летним использованием их на различные хозяйственные цели или же обеспечивали прирост биомассы растений, созревших в начале весны или же летнего периода вегетации [8, с.59-257; 11. с.3-7].

Заметим, что в наших условиях продолжительность безморозного периода находится в пределах 150-160 дней на севере и 280-290 дней на южной части территории Узбекистана и следует подчеркнуть, что продолжительность солнечного сияния света не только весной и летом, но и осенью, зимой и ранней весной позволяет выращивать культуры зимней вегетации [1, с.32-71].

Круглогодичное землепользование за счет летне-осенних, зимних и ранее-весенних культур обеспечивает удвоение получаемых с одной и той же площади урожая, при наименьших денежно-трудовых и людских ресурсов и способствуют также восстановлению утраченного на орошаемых землях почвенного плодородия, улучшению экологической ситуации, предохранению окружающей среды и т. д. [6, с.27-33].

Следовательно, при посеве зимующих культур необходимо учитывать то, что осенне-зимний и ранневесенний периоды вегетации сопряжено с экстремальными условиями, при которых постепенно ощущается недостаток космических факторов и растения попадают в суровые условия выращивания в период аномальных климатических явлений [12, с.3-7].

Таким образом, био-экологические особенности и технологические приемы культур зимней вегетации применительно к почвенно-климатическим условиям региона при возделывании их в осенне-зимний, зимний и ранневесенний периоды, изучены в недостаточной степени, так же предстоит дать ответы относительно зимостойки их к зимним условиям, влиянию экологических факторов на рост, развитие и урожайность этих культур.

Материалы и методы. Целью наших исследований явилось изучение возможности выращивания растений при зимней вегетации. Выбор опытного поля, закладка, проведение фенологических наблюдений и биометрические измерения, а также учёт урожая изучаемых культур проводили по методике полевого опыта и другим существующим материалам.

Опыты с подбором корнеплодов и в качестве контроля – озимый ячмень закладывались в 4-ех кратной повторности с размещением делянок в два яруса, общая площадь делянки составила 50 м², из них учетных – 42 м². В период вегетации учитывали массу растений, количество и площадь листьев, густоту их стояния после всходов, перед уходом в зиму, ранней весной, перед уборкой, урожай, товарные качества и данные, полученные в опытах обрабатывались дисперсионным методом [7, с.119-236;9, с.83-110; 11, с.125-213].

Результаты и обсуждение. Известно, что возделывание зимующих культур в условиях региона в зимний период вегетации осуществлялись совершенно в иных условиях чем в период весенне-летней вегетации, рост и развитие их в этот период будут протекать на основе потенциальных биоэкологических возможностей, в подборе и изучении видов растений.

В этой связи считаем, что не только свекла, но и другие виды зимних культур имея преимущество в том, что они не только сокращают корневую систему с листьями зимой, но и образуют многочисленных листьев, способность произрастать в течение зимнего периода вегетации. Следует подчеркнуть, что наилучший рост и развитие у двулетних культур зимней вегетации обеспечиваются при создании наиболее благоприятных агротехнологических условий для них. Следует отметить, что темпы накопления массы и образования новых органов зависят от того, какие экологические условия складываются в этот период (табл.1).

Таблица 1

Показатели роста зимующих культур в осенний период (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабод» Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Показатели	Культуры				
	Свекла столовая	Свекла листовая	Морковь	Брюква	Редька масличная
Масса корня, г	45,1	39,7	31,5	33,7	39,3
Листья: масса, г	70,3	91,0	44,5	55,3	75,2
кол-во, шт.	15,0	14,0	12,3	15,0	17,0
площадь, см ²	860,2	702,5	503,4	619,9	803,5

Так, в опытах если масса корня свеклы была от 45,1 до 39,7 грамма, масса листьев 70,3 91,0 грамма с общей их площадью 860,2 и 702,5 см², что у моркови масса корня и листьев было соответственно 31,5 г; 44,5 г, тогда как у брюквы и редьки масличной соответственно 33,7 г; 39,3 г; 55,3 и 75,2 г.

Мы считаем, что при зимнем выращивании целого ряда двулетних культур представляет большой интерес их сохранность в этот период, что представлено в табл. 2.

Таблица 2

Сохранность зимующих растений в опытах (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и

«Файзиабат» Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Культура	Густота стояния растений, млн/га			
	После всходов	Перед уходом в зиму	Ранней весной	Сохранность, %
Свекла столовая	0,35	0,34	0,32	86,1
Свекла листовая	0,30	0,29	0,27	97,2
Морковь столовая	0,34	0,33	0,31	94,8
Брюква	0,33	0,32	0,31	97,7
Редька масличная	0,34	0,33	0,32	97,5
Лук репчатый	0,31	0,30	0,28	95,9
Озимый ячмень (контроль)	3,0	2,9	2,7	91,7

Заметим, что темпы накопления массы и образования новых органов зависят от того, какие условия складываются в этот период. Основными факторами, определяющими зимнюю вегетацию, являются температура воздуха и свет, находящиеся во взаимной зависимости, а также наличие обеспеченности растений влагой в зимний период их вегетации (табл.3).

Таблица 3

Темпы роста и развития зимующих культур (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабат» » Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Культура	Срок набл юдений	Ячмень озимый	Рапс озимый	Свекла листовая	Морковь	Редька масличная
Масса одного растения, г	I.XII	12,6	42,5	65,4	49,5	45,3
Количество листьев, шт.	-«»-	6,5	8,0	12,1	9,9	8,9
Масса листьев, г	-«»-	2,3	72,9	65,1	42,0	83,5
Масса корней, г	-«»-	1,6	22,8	42,1	30,4	27,2
Масса одного растения, г	I.OI	15,7	58,8	79,9	53,2	57,0
Количество листьев, шт.	-«»-	7,1	9,1	13,0	11,0	9,5
Масса листьев, г	-«»-	2,7	88,2	77,4	53,1	96,0
Масса корней, г	-«»-	2,4	29,5	51,5	42,6	35,8
Масса одного растения, г	I.II	22,9	70,3	85,0	63,5	69,1
Количество листьев, шт.	-«»-	7,8	10,3	13,7	15,9	10,2
Масса листьев, г	-«»-	3,5	95,6	82,9	63,2	98,9
Масса корней, г	-«»-	2,9	37,0	63,7	49,5	56,1
Масса одного растения, г	I.III	33,5	82,6	90,2	72,7	80,5
Количество листьев, шт.	-«»-	9,7	12,5	15,1	17,5	12,3
Масса листьев, г	-«»-	4,9	126,0	111,3	82,4	131,5
Масса корней, г	-«»-	3,2	43,6	94,1	61,2	70,6
Масса одного растения, г	I.IV	49,1	95,9	107,0	85,6	93,7

Количество листьев, шт.	-«»-	12,0	15,9	17,9	19,3	14,9
Масса листьев, г	-«»-	7,5	142,9	121,4	94,5	142,0
Масса корней, г	-«»-	5,1	69,2	115,6	68,9	87,0

Данные таблицы показывают, что если у рапса образуется дополнительно 2-4 листа, а у свеклы 2-3 листа, у других представителей масса надземных органов превалирует от массы корневых систем. Особо надо отметить, что у свеклы листовой в условиях теплых зим увеличивается как масса корней так и масса надземных органов.

Интересно отметить, что под снежным покровом у зимующих растений нарастание как массы так и образование листьев отмечается только при условии тёплого периода зимы. В отдельные годы в наших опытах отмечался значительный выпад растений в зимний период, но его мы объясняем не температурным режимом, а только недостатком воды в почве. При отсутствии осадков в виде снега или выпадении их на сухую промерзлую почву выпад растений увеличивался.

Следует особо отметить, что рост и развитие этих культур происходит в осенне-зимний, зимний и ранневесенний период до начала летнего времени, но созревание их урожая происходит именно в этот период и их урожайность в таком случае бывает чрезвычайно разнообразной (табл. 4).

Таблица 4

Урожайность семян зимних культур (Бывшие хозяйства им. Н.Азимова и «Файзиабод» » Самаркандской области, среднее за 2017-2022 гг.)

Культура	Урожай семян, т/га	Масса 1000 шт., г	Всхожесть, %	
			Лабораторная	Полевая
Свекла столовая	2,6	21,4	94,6	88,3
Свекла листовая	2,7	22,6	96,1	90,2
Морковь	1,2	1,4	92,9	82,5
Брюква	2,9	2,06	97,0	89,1
Редька масличная	2,7	3,89	96,5	87,4
Капуста столовая	2,2	4,01	95,7	86,6
Лук репчатый	1,6	1,01	96,2	85,8
Озимый ячмень (контроль)	43,2	36,7	93,7	87,6

Как видно из данных таблицы, что урожай семян этих культур, хотя и зависит от целого ряда факторов, среди которых немаловажное значение имеют благоприятные условия осенне-зимнего-ранневесеннего периода, а также соблюдение технологии их возделывания в этот период. Но все же сбор семян достигает в среднем от 1,6 (лук репчатый) – до 2,9 (брюква) т/га, овощной капусты 2,2 т/га, а зерна ячменя озимого в качестве контроля достигло в среднем 43,2 т/га с площади.

Выводы. Таким образом, на основе вышеизложенного считаем, что благодаря наличию агроклиматических ресурсов (свет, тепло, влага и др.) на орошаемых землях Зеравшанского оазиса Узбекистана следует возделывать целого ряда зимующих культур

не только в весенне-летний, но и так же в осеннее – зимний, зимний и ранневесенний периоды года, которые формируют довольно высокие урожаи биомассы или же семян, которые могут быть использованы для продовольственных, кормовых и других целевых назначений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабушкин Л.Н., Когай Н.А., Г. Закиров С. З. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана // - Ташкент, Изд-во «Мехнат», 1985, - 160 с.
2. Балан В.Н. и др. Биология и агротехника безвысадочных корнеплодов на орошаемых землях юга Украины // - Киев, «Нора-принт», 2001, С.- 55-161.
3. Батиров Х. Ф. Научные основы зимнего растениеводства в условиях Зеравшанской долины РУз // Автореф. докт. дисс.,- Ташкент, УзНИИХ,1997, - 46 с.
4. Батиров Х.Ф. Корнеплоды зимней вегетации в условиях орошения // Изд-во СамГУ им. Ш.Рашидова,- Самарканд, 2023, - 112 с.
5. Горелов Е.П., Батиров Х.Ф.,Добродомов В.Л. Рекомендации по выращиванию рапса и перко на семена.// - Министерство сельского хозяйства Узбекистана, - Ташкент, 1989, - 9 с
6. Довбан К. И. Применение сидератов в качестве промежуточных культур // - Минск, 2001. – 48 с.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта // - Москва, «Агропромиздат», 1985, - 246 с.
8. Жученко А.А. Адаптивное растениеводство // Кишинёв, «Штинница», 1990, 431 С.
9. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур // - Москва, 1983, с. 1-246.
10. Методика проведения полевых агротехнических опытов с масличными культурами. // Под общей редакцией В. М. Лукомеца. - Краснодар, 2010.- 382 с.
11. Массино И.В., Ахмедова С.М. Безвысадочное семеноводство свеклы в Узбекистане // Аналитический обзор УзНИИНТИ, - Ташкент, 1989, - 20 с.
12. Утеуш Ю.А. и др. Выращивание масличной редьки и использование в качестве повторной культуры // УкрНИИНТИ, 3-е издание, - Киев, 1987, - 9 с.